

Червона стрічка

2(4), 2001

**ЕСТЬ ЛИ В УКРАИНЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ?**

**СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ**

**ИНЪЕКЦИОННАЯ НАРКОМАНИЯ
И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ**

«Червона стрічка», №2(4), 2001 г.

журнал издается
Украинско-Российской
информационной сетью
в рамках проекта
«Создание информационных центров
по профилактике ВИЧ/СПИДа
в Украине»

Главный редактор:
Белый С.Н.

Научный консультант:
д.м.н., проф. Николаева Л.Г.

Сотрудники редакции:
Белоцерковский Ю.И.
Берковский А.С.
Бондарь А.Е.
Еськова Л.И.
Шевченко А.С.

Редакция выражает благодарность
за поддержку партнерам по инфосети
и международным агентствам.

Редакция не ведет переписку с читателями.

Ответственность за достоверность фактов и сообщений несут авторы публикаций.

Отдельные статьи печатаются на языке полученного оригинала (русском или украинском).

Редакция оставляет за собой право редактировать полученные материалы.

При перепечатке желательна ссылка на журнал «Червона стрічка».

Распространяется бесплатно

Адрес редакции:

Украина, 61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6

Тел: (0572) 90-19-83

E-mail: aidsic@vl.kharkov.ua

СОДЕРЖАНИЕ:

- 2 2-я международная конференция по ВИЧ/СПИДу: есть ли в Украине возможности лечения?
- 5 20 мая 2001 года — День Памяти умерших от СПИДа.

Обзор ситуации

- 6 Распространение инъекционной наркомании, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов среди ПИН в Харьковской области.

Нормативно-правовые аспекты

- 15 Постановление Кабинета Министров Украины от 16 октября 1998 г. №1642.

Клинические аспекты

- 21 Актуальные вопросы диагностики нарушений иммунной системы.
- 28 Антиретровирусная терапия при ВИЧ-инфекции/СПИДе и роль лабораторного мониторинга в ее выборе.
- 35 Герпетическая инфекция: особенности течения, диагностики, проблемы лекарственной резистентности.
- 42 Деякі діагностичні та терапевтичні труднощі в лікуванні вірусних гепатитів у осіб із залежністю від психоактивних речовин.

- 44 События в Украине.

- 45 Интер-новости.

В записную книжку

- 48 Словарь наркотического сленга.

2-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВИЧ/СПИДУ: ЕСТЬ ЛИ В УКРАИНЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ?

22-23 мая 2001 года в г. Киев в гостинице «Турист» проводилась 2-я международная научно-практическая конференция «Современные возможности лечения ВИЧ-инфекции, СПИДа и оппортунистических инфекций». Организаторами конференции выступили: Министерство здравоохранения Украины, Украинский центр профилактики и борьбы со СПИДом, международная медицинская благотворительная организация «Врачи без границ» (Голландия), Украинский институт социальных исследований, фармацевтические компании «ГлаксоСмитКляйн», «Берингер Ингельхайм». На конференции присутствовали работники международных организаций, координирующих работу по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа во всем мире: Комиссия ООН по СПИДу (UNAIDS), детский фонд ООН (UNICEF), Агентство международного развития США, Британский совет, представители сети людей, живущих с ВИЧ.

Конференция была открыта выступлением первого заместителя Министра здравоохранения Украины О.О. Бобылевой и директора Украинского центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом А.М. Щербинской. Снова были оглашены цифры печальной статистики, утверждающие, что Украина и Россия уверенно удерживают лидерство по темпам распространения ВИЧ/СПИДа среди стран Восточной Европы. Анализируя данные накопительной ста-

тистики по заболеваемости ВИЧ в Украине, можно было бы сделать вывод, что пик эпидемии пришелся на 1997 год, но необходимо также помнить, что в 1998 году был принят закон Украины о ВИЧ и социальной защите населения, что значительно сократило количество категорий лиц, которых можно было обследовать на ВИЧ в обязательном порядке. Харьковская область сегодня занимает 7-е ранговое место среди областей Украины по количеству ВИЧ-инфицированных, а сами области сгруппированы в 3 группы, исходя из интенсивного показателя (количества заболевших на 100 тыс. населения). Для первой группы областей (Одесская, Николаевская, Донецкая, Днепропетровская) этот показатель составляет более 100 (для Одесской области он превышает 200), для второй группы (Винницкая, Хмельницкая, Черниговская, Полтавская, Херсонская, Запорожская, Харьковская) колеблется в пределах 30-100, а для третьей группы (остальные области) составляет менее 30. Рост эпидемии в Украине идет параллельно с ростом числа инъекционных наркоманов и развитием индустрии коммерческого секса. Распространение ВИЧ-инфекции в Украине началось с иностранных граждан и граждан Украины, заразившихся ВИЧ в загранкомандировках. «Первая волна» ВИЧ-инфекции в Украине распространялась, как и во многих других странах, среди потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), «вторая волна» — обычным гетеросексуальным путем, «третья волна» — путем вертикальной и горизонтальной трансмиссии ВИЧ-инфекции (от матери плоду — внутриутробно и во время родов, а также при грудном вскармливании). И именно последний факт является наиболее тревожным. Поэтому, как было отмечено в докладе начальника Управления социально опасных болезней и СПИДа Л.В. Бочковой, в Украине уже в 2001 году будет выделено около 1 млн. гривен на лечение ВИЧ-инфицированных детей. Всего же на лечебные программы будет выделено 1,9 млн. гривен. В планы МОЗ Украины также входит централизованная закупка тест-систем для всех областей Украины. Обеспокоен-

Минута молчания в память умерших от СПИДа

ность вызывает факт большого количества ВИЧ-инфицированных, выявляемых среди доноров (за период с 1998 по 2001 г. их выявлено 2 041 человек). В связи с этим существует необходимость внесения изменений в статью 10 закона Украины о ВИЧ/СПИДе, регламентирующую возможность переливания нетестированной крови по жизненным показаниям.

Обстоятельный и подробный доклад сделал сотрудник Московского научно-методического центра профилактики СПИДа Российской Федерации профессор Кравченко О., который не только четко определил задачи терапии ВИЧ/СПИДа на данном этапе, но и рассказал о новых и существующих препаратах, о возможностях их сочетания, побочных эффектах от их применения, о результативности лечения в зависимости от приверженности пациентов лечению.

Вторая половина первого дня конференции была полностью посвящена предотвращению передачи ВИЧ-инфекции от матери плоду. Представитель детского фонда ООН А.С. Малявин в своем докладе отметил, что лечение одного ВИЧ-инфицированного ребенка в год будет обходиться от 1,5 до 10 тыс. долларов в год, что зависит от возраста, веса ребенка и вирусной нагрузки. В пакет медицинских услуг по предотвращению передачи ВИЧ от матери ребенку обязательно должны входить: добровольное конфиденциальное обследование на ВИЧ, консультирование в отношении добровольного репродуктивного выбора, профилактическое лечение ВИЧ-инфицированных антиретровирусными препаратами, плановое кесарево сечение, исключение из медицинской практики инвазивных диагностических акушерско-гинекологических процедур, консультирование и обеспечение альтернатив грудному вскармливанию, лечение заболеваний, передающихся половым путем, профилактика любых инфекционных заболеваний у ВИЧ-инфицированных беременных. С другой стороны, от ВИЧ-инфицированной требуется понимание своего состояния, риска передачи ВИЧ-инфекции плоду или новорожденному и согласие лечиться. Государство же должно обеспечивать схему терапии, приемлемую в данной социально-экономической ситуации. Международные благотворительные организации, структуры ООН ведут активную работу с целью помочь всем странам обеспечить ВИЧ-инфи-

Представители СПИД-сервисных организаций Украины и международной организации «Врачи без границ» (Голландия)

цированных бесплатными или не очень дорогими препаратами. Профилактика вертикальной и горизонтальной трансмиссии намного более экономически выгодна для любой страны. Средняя стоимость профилактики на одного ребенка составляет 200 долл. США.

Важной частью конференции стала презентация учебного модуля по подготовке национальных тренеров, которые будут обучать акушеров-гинекологов, педиатров и неонатологов. Модуль разработан Министерством здравоохранения Украины, Одесским государственным медицинским университетом и детским фондом ООН. Продолжительность обучения — 32 учебных часа. Первые тренеры пройдут обучение по программе сразу после окончания конференции. В течение нескольких лет этот модуль будет включен в основную программу подготовки специалистов этих профилей. Не вызывает удивления тот факт, что именно Одесский государственный медицинский университет ведет разработку программы, учитывая самые высокие показатели заболеваемости в Одесской области.

Профессор Джон Ламберт (Великобритания) в своем докладе сделал акцент на методе диагностики, обеспечивающем выбор наиболее адекватной схемы лечения, в зависимости от вирусной нагрузки, на вопросах семейной медицины, связанных с ВИЧ-инфекцией, выявленной у одного из членов семьи. В частности, он рекомендовал обследовать всех членов семьи в случае, если ВИЧ-инфекция выявлена у одного из членов семьи. Подчеркивая необходимость контроля уровня вирусной нагрузки, докладчик все же высказал свое предложение

разработать алгоритм назначения терапии даже в том случае, когда эти тонкие и дорогостоящие тесты не проведены, то есть их назначение проходит по упрощенной схеме. Остановился профессор также на особенностях клинического течения ВИЧ-инфекции у детей, подчеркивая необходимость обследования на ВИЧ детей, болеющих пневмонией — для того, чтобы не пропустить пневмоцистную пневмонию. По его мнению, такой вариант пневмонии должен быть в алгоритме клинического мышления каждого врача. Терапию ВИЧ-инфицированных необходимо начинать, не дожидаясь полуторалетнего возраста, если возможные клинические проявления быстро нарастают, а ребенок рожден от ВИЧ-инфицированной матери.

Несколько докладов представили представители Одесского государственного медицинского университета. Профессор Низова Н.Н., отметила необходимость обследования всех беременных, учитывая современные возможности профилактики передачи ВИЧ от матери плоду. Докладчик представила подробный перечень акушерских осложнений у ВИЧ-инфицированных матерей и их детей, связанных с различными периодами беременности и родов. Так, среди осложнений кесарева сечения необходимо выделять анестезиологические (связанные с введением наркоза), хирургические (ранения сосудов, образование гематом), гнойные послеоперационные осложнения, рубцовые изменения тканей, эндометриоз. Каждое из этих осложнений встречается у всех беременных, но у ВИЧ-инфицированных они имеют свои особенности. То же положение касается и экстрагенитальных заболеваний, и осложнений в родах (преждевременного разрыва плодных оболочек, отслойки нормально расположенной плаценты и др.), и особо опасных вредных привычек беременных (курения, алкоголизма, употребления наркотиков), которыми часто обладают именно ВИЧ-инфицированные. Отдельной темой в докладе прозвучало уменьшение риска передачи ВИЧ от матери к плоду при выполнении кесарева сечения. Так, в докладе Стельмаха А. (центр борьбы со СПИДом, АР Крым) была подробно объяснена тактика гемостатического кесарева сечения по аргентинской методике. Были также отмечены некоторые технические сложности этой операции и отсутствие возможности применять эту операцию всем ВИЧ-инфицированным беременным.

Поделились своими успехами в диагностике и лечении польские коллеги: доклад А. Позняка был посвящен антиретровирусной терапии. Второй день конференции был знаменателен выступлениями представителей международных донорских организаций, координирующих работу в области профилактики ВИЧ/СПИДа: Британского совета (М. Паальман), UNAIDS (А. Цыма), Агентства США по международному развитию (Б. Успенский). Представитель Украинского центра профилактики и борьбы со СПИДом Ю.С. Круглов провел анализ деятельности центров СПИДа по Украине и их взаимодействия с общественными организациями. Представитель Главного управления пенитенциарной системы Украины Н.Е. Кожан доложил о ситуации в учреждениях этого ведомства и предложил варианты решения существующих проблем.

Наиболее обнадеживающими заявлениями конференции, на наш взгляд, стали заявления Малявина А.С. («...Украина в ближайшем будущем непременно найдет возможность лечить всех ВИЧ-инфицированных детей за счет государственных средств и благотворительных средств международных организаций...») и заявление представителя фармацевтической фирмы «Берингейм Ингельхайм» (Австрия): «...в настоящее время ведутся переговоры фирмы с Украинским правительством о бесплатном предоставлении антиретровирусных препаратов всем ВИЧ-инфицированным в течение 5 лет...». Малявин также отметил, что если на первой Всеукраинской конференции о профилактике передачи ВИЧ от матери ребенку он говорил один, то уже на второй конференции этой теме посвящена вся вторая половина первого дня конференции.

Хочется также отметить, что в перерывах между заседаниями большим спросом пользовалась информационная и методическая литература, изданная инфоцентрами гг. Киева, Львова, Одессы и Харькова. Было особенно приятно слышать слова поддержки и благодарности медиков-профессионалов за вклад НГО в профилактическую работу по проблемам ВИЧ/СПИДа среди населения.

Белый С.Н.,
главный врач ХОЦПБС,
Белоцерковский Ю.И.,
руководитель «СПИД инфоцентра»,
Шевченко А.С.,
волонтер БФ «Червона стрічка».